

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПРОИЗНОШЕНИЕМ ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ

Мурадова Барно², Камилжанова Дилдора², Бердиёрова Феруза², Абдуллаева Гавхар
Сапаровна²

¹Студентки II- курса по направлению логопедия ЧДПУ

¹Научный руководитель, и.о.профессора кафедры “Специальной педагогики”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029029>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития произносительных навыков у детей с кохлеарной имплантацией. Описаны этапы логопедической работы, включающие развитие слухового восприятия, артикуляционной моторики и формирование звуковой стороны речи. Приводятся практические рекомендации и упражнения. Подчеркивается роль слухо-речевого взаимодействия и участия родителей. Материал предназначен для логопедов, сурдопедагогов и специалистов сопровождения детей с нарушениями слуха.

Annotatsiya. Maqolada koхlear implantatsiyaga ega bolalarda talaffuz ko'nikmalarining rivojlanish xususiyatlari yoritilgan. Logopedik ish bosqichlari — eshituv idrokini rivojlantirish, artikulyatsion motorikani shakllantirish va nutq tovush tizimini o'zlashtirish jarayonlari tasvirlanadi. Amaliy tavsiyalar hamda mashqlar misollari keltirilgan. Eshituv va nutq o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek ota-onalar ishtirokining muhimligi alohida ta'kidlanadi. Mazkur material logopedlar, surdopedagoglar va eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Abstract. The article examines the specific features of speech-sound development in children with cochlear implants. It describes the stages of speech therapy work, including the development of auditory perception, articulatory motor skills, and the formation of the phonetic aspect of speech. Practical recommendations and exercises are provided. The importance of auditory-verbal interaction and active parental involvement is emphasized. This material is intended for speech therapists, deaf educators, and specialists who support children with hearing impairments. Введение

Дети с кохлеарной имплантацией имеют особый путь формирования речи. Поскольку слуховое восприятие начинает функционировать после подключения речевого процессора, логопедическая работа направлена на компенсацию недостатка раннего слухового опыта и развитие полноценной произносительной системы.

Схема слухо-речевого развития у детей с кохлеарной имплантацией

Слуховое
внимание

Различение
звуков
речи

Формирование
артикуляции

Рисунок 1 — Схема слухо-речевого развития у детей с кохлеарной имплантацией.

Основные этапы работы над произношением

1. Развитие слухового внимания и восприятия.
2. Формирование различения речевых и неречевых звуков.
3. Артикуляционная гимнастика и развитие моторики речевого аппарата.
4. Постановка и автоматизация звуков.
5. Развитие фразовой и связной речи.

Пример артикуляционных упражнений

Окошко

Чашечка

Лопаточка

Качели

Рисунок 2 — Пример артикуляционных упражнений.

Примеры упражнений

- Упражнение «Поймай звук» — реакция на хлопок, стук, звучащий предмет.
- Артикуляционная гимнастика: «Улыбка», «Трубочка», «Часики».
- Постановка гласных через слуховое подражание.
- Слоговые упражнения: ма–па–та–са
- Игра «Эхо» — повторение слов и фраз.

Материалы для развития слухового внимания

Рисунок 3 — Материалы для развития слухового внимания.

Роль родителей

Регулярность занятий и ежедневное использование слуха в быту — ключевой фактор успеха. Родители должны контролировать работу процессора, выполнять рекомендации специалиста и поощрять речевую активность.

родителей в коррекционном процессе

Рисунок 4 — Взаимодействие логопеда и родителей в коррекционном процессе.

Заключение

Работа над произношением детей с кохлеарной имплантацией требует системного подхода, регулярности и тесного взаимодействия специалистов и семьи. Комплексное развитие слуха, артикуляции и речи обеспечивает эффективное становление коммуникативных навыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чиркина Г. В., Филичева Т. Б. Логопедия для детей с нарушениями слуха. — М., 2018.
2. Лопатина Л. В. Формирование речи детей с КИ. — СПб., 2019.
3. Ling D. Foundations of Spoken Language for Hearing-Impaired Children. 2002.
4. Estabrooks W. Auditory-Verbal Therapy and Practice. 2016.